

Guía N° 3

"Explorando nuestra escuela"

¡Hola, soy
Cheloni!

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy vamos a mostrar nuestra escuela a estudiantes de otros países y para ello tendremos que identificar y describir las actividades que podemos hacer en ella.

En la guía 2 hicimos una descripción de lo que podemos encontrar en nuestro camino de casa a la escuela y cuáles son nuestros lugares favoritos en este camino.

Al ser tantos países no sabemos si nuestras escuelas se parecen o son muy diferentes.

La escuela donde estudio es de madera y está pintada de color rojo. Todas las salas de clases dan directamente al patio...
un enorme patio para jugar

“Explorando nuestra escuela”

En ella hay lugares que me gustan mucho, como los jardines o el campo de fútbol. Lo que me gusta de mi escuela es que también hacemos muchas actividades, por ejemplo, hay un grupo de música que baila hip hop y un club de la huerta, en donde cultivan muchas verduras. Además tenemos talleres en los que hacemos decoración con papel reciclado.

**¿Qué actividades hacen en tu escuela?
¿Hay talleres o clubs?**

¡Cómo me gustaría que pudieran visitar mi escuela!, o al menos que la pudieran ver para mostrarles mis lugares favoritos.

“Explorando nuestra escuela”

¿Se imaginan cómo serán las escuelas de los otros países?
¿Cómo serán los lugares favoritos de otros estudiantes?

ACTIVIDAD 1

¡A dibujar!

- Dibuja en el Dibujo 1 tu lugar favorito de la escuela.
- Si no tienes un lugar favorito puedes dibujar el lugar que menos te gusta de tu escuela. **Dibuja sólo uno de los dos, el favorito o el que menos te guste.**
- En tu dibujo debes escribir arriba de él si es tu lugar favorito o es el lugar que menos te gusta, así los reconoceremos mejor.
- Escribe debajo de tu dibujo por qué es tu lugar favorito o por qué es el que menos te gusta.

Nota: Recuerda marcar bien tu dibujo para que se vea.

Dibujo 1

Mi lugar favorito es (o el que menos me gusta):

Es mi lugar favorito (o el que menos me gusta) porque:

“Explorando nuestra escuela”

ACTIVIDAD 2

Actividad en la escuela

- a) Con la ayuda de su profesor/a o un/a ayudante escriban en la pizarra una lista de las actividades que se pueden hacer en su escuela y el lugar donde se realizan.
- b) Una vez que tengan la lista terminada, dividan la clase en grupos de entre 3 y 6 niñ@s. Cada uno de los grupos deberá escoger **una de las actividad** de la lista y tratar de responder a las siguientes preguntas:
 - La actividad que escogisteis... ¿Les gusta o no les gusta? ¿Por qué?
 - ¿Dónde se realiza? ¿Cómo es ese lugar? ¿Acuden muchos niñ@s a hacer la actividad allí?
- c) Con ayuda de su profesor o profesora, confeccionen un vídeo o realicen fotografías en las que presenten las actividades que se pueden hacer en su escuela y dónde se realizan. Para ello **salgan de la clase y graben estos lugares pero recuerden que ustedes no deben salir ni en las imágenes ni en los videos.**

¡Muy bien!

Siento que poco a poco nos estamos conociendo y conociendo cada vez más los lugares donde vivimos y estudiamos.

